

СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ТОМОРҚА ЕР ЭГАЛАРИ ТОМОНИДАН АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЎЛОВНИ ҲИСОБЛАШ МЕТОДИКАСИ

Ахмедов Азамат Камилович

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети, Иқтисодий кафедраси доценти, PhD, Тошкент амалий фанлар университети, Тармоқлар иқтисодий кафедраси доценти, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525373>

Аннотация. Сув истеъмолчилари томонидан унинг аъзоларига кўрсатиладиган хизматлар ва уларга ҳақ тўлашдаги муаммолар ўрганилган. Аҳолининг таморқа хўжаликларига ажратилган сув учун амалга ошириладиган тўловлар ҳисоб-китоб қилинган. СИУлардаги иқтисодий муносабатларни тартибга солишда ташкилий масалаларни ҳал қилиш йўналишлари таҳлил қилинган. Амалга оширилган тадқиқотлар асосида аниқланган камчиликлар ва уларни бартараф этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: СИУ, таморқа хўжалиги, сув учун тўлов, такрорий экин.

Аннотация. Изучены услуги, оказываемые водопотребителями своим членам, и проблемы их оплаты. Рассчитаны платежи за воду, выделяемую в приусадебных хозяйства населения. Анализируются направления решения организационных вопросов регулирования экономических отношений в АВП. На основе проведенного исследования разработаны выявленные недостатки и рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: АВП, приусадебных хозяйства, оплата за воду, повторный посев.

Abstract. The services rendered by water consumers to its members and the problems of payment to them were studied. Payments made for the water allocated to household farms of the population have been calculated. Directions for solving organizational issues in the regulation of economic relations in WCAs are analyzed. On the basis of the conducted research, the identified shortcomings and recommendations for their elimination have been developed.

Keywords: WUAs, household plots, payment for water, re-seeding.

КИРИШ. Мамлакатимизда қишлоқ ва сув хўжалигида амалга ошириладиган изчил ислохотлар сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742 — сонли фармони ҳамда “Сув ресурсларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-4486 — сонли ва «Қуйи бўғинда сув ресурсларини бошқаришни такомиллаштириш ҳамда сув истеъмолчилари орасидаги муносабатларни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-145 — сон қарорлари бу борада амалга ошириладиган ишлар кўламини самарали ташкил этишда асосий дастак бўлиб хизмат қилмоқда.

Фермер хўжаликлари, кластерлар, аргофирмалар мамлакатнинг иқтисодий тараққиёти ва барқарор ривожланишида етакчи ўрин тутиши ва илм-фан ютуқларини жорий этган ҳолда юқори самара билан фаолият юритиши лозим. Қишлоқ хўжалиги

маҳсулотларини етиштиришда фермер хўжаликлари билан бирга таморқа ер эгалари, деҳқон ва уй хўжаликлари ҳам фаолият юритади.

Сув истеъмолчилари уюшмаси сув таъминоти муносабатларини тартибга солиш, сув сарфини назорат қилиш ва сув хўжалиги ишини яхшилаш бўйича хизмат кўрсатади. Улар зиммасига хўжалик ички суғориш тармоқларини бир маромда ишлаши, сув истеъмолчилари ўртасида адолатли сув тақсимотини ўрнатиш, суғоришнинг илғор технологияларини жорий этиш ҳамда уюшма аъзоларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир вазифалар юклатилган [1, 9-13]. Шу билан бирга сув истеъмолчиларининг мажбуриятлари ва уларни тартибга солувчи меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар (қонун, қонун ости ҳужжатлари, низом, шартнома ва б.) мавжуд.

Шунингдек, сув истемолчилари ва сувдан фойдаланувчиларнинг ўзаро муносабатларини тартибга солиш тизимини такомиллаштириш, хориж мамлакатлар тажрибалари асосида мақбул ечимларни амалиётга (қонунчиликка) жорий қилиш, энг асосийси сувдан фойдаланувчиларга (истеъмолчиларга) сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича услубий ва амалий кўмак бериш лозим. Айниқса, илмий тадқиқот натижаларини оммалаштириш, жўжалик юритувчи субъектларда (кластерлар, агрофирмалар, фермер хўжаликлари, деҳқон хўжаликлари, уй хўжаликлари ва томорқа ер эгалари) қўшимча фойда олишнинг асосий манбаси эканлиги ҳақида доимий маълумот бериш талаб этилади.

МЕТОДОЛОГИЯ

Сув истеъмол қилувчи хўжаликларда сувга бўлган талабни аниқлашда, статистик кузатиш, монографик ўрганиш, статистик таҳлил, қиёсий таққослаш, дедукция ва индукция усулларидан фойдаланилган. Шунингдек, қишлоқ хўжалигида сув тежаш технологияларининг қўлланилиши натижасида экин майдонларига сарфланаётган сувлар ҳажмининг ўзгариши баҳолашда харажатлар ҳисоб-китобига асосланган ҳолда сув ажратиш (тақсимлаш) тартибларини ишлаб чиқишни тақазо этади.

Сув истемолчиларига сувни етказиб бериш хизматлари учун амалга ошириладиган тўловларни ҳисоблаш усуллари М.Маткаримов томонидан такомиллаштирилган [2]. Бироқ, сув тақчиллиги шароитида сувга ҳақ тўлаш тартибларини жорий этиш, СИУ ҳудудидаги саноат корхоналарига сувни етказиш, аҳоли таморқаларига етказиб берилган сув учун тарифларни ишлаб чиқиш борасида ечимини кутаётган муаммолар мавжуд [3-7]. Айниқса, сув ресурсларидан фойдаланиш ва уни баҳолаш [8-9] муҳим аҳамият касб этади.

Сув ресурсларини тақсимлашдаги турли хил ёндашувлар сув истеъмолчиларига сувни етказиб бериш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш, харажатларни режалаштириш, кутилаётган сув ҳисобини инобатга олган ҳолда уни калькуляция қилиш бўйича янгича ёндашувларни такомиллаштиришни талаб этади [11, 13].

Сувдан фойдаланганлик учун тўлов тизими (эксплуатация харажатлари ҳисобига) амалга оширилмоқда, бунда бир куб метр сув учун ($\text{сўм}/\text{м}^3$) тўлов белгиланган. Бироқ, ҳисоб-китоб жараёнида турли хил ёндашувлар мавжуд. Жумладан, бир гектар майдон учун ($\text{сўм}/\text{га}$) ҳисоблаш мумкин ёки маълум вақт давомида сувдан фойдаланганлик учун ($\text{сўм}/\text{соат}$) тўлов тизимини жорий этиш мумкин.

$$TC = \sum Y + \sum EC, \text{сўм} \quad (1)$$

бунда, Y – жорий давр харажатлари (бизнес режага асосан), сўм

EC – электр энергия билан боғлиқ сарф-харажатлар, сўм

$$W_i = W_{norm} \times A_i = (I_w \cdot m_{ij}) \times A_i, \text{ м}^3 \quad (2)$$

бунда, W_i – жами сув сарфи, м^3 , W_{norm} – мавсумий суғориш меъёри, $\text{м}^3/\text{га}$, I_w – суғориш меъёри, $\text{м}^3/\text{га}$, m_{ij} – суғоришлар сони.

$$\sum EC = \sum W_{ij} \cdot C_e \cdot P_e, \text{ сўм} \quad (3)$$

бунда, C_e – сув чиқариш учун сарфланган электроэнергия, $\text{кВт}/\text{м}^3$; P_e – электроэнергия учун тўлов, $\text{сўм}/\text{кВт}$.

Демак, 1 м^3 сув учун тўлов қуйидагича ҳисобланади (P_w):

$$P_w = \frac{TC}{\sum_{i=1}^j W_{ij}}, \text{ сўм}/\text{м}^3 \quad (4)$$

СИУ томонидан амалга ошириладиган ишлар фермер (деҳқон) хўжалиқларининг ерига сувни олиб келиш билан боғлиқ бўлиб, у ҳудудда мироблар тўлиқ хизмат кўрсатиши белгиланган. Бироқ, аҳоли томорқа ерларига фақат сув етказиб берилади, суғориш билан боғлиқ ишлар (хўжалиқ ички каналларни тозалаш ва бошқа хизматлар) кўрсатилмайди. Шу боис, тўлов тизимидаги ёндашув ҳам иш хизматга мос ҳолда амалга оширилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

$$P'_w = \frac{\sum EC}{\sum_{i=1}^j W_{ij}}, \text{ сўм}/\text{м}^3$$

(5)

СИУ фаолияти таҳлили

“Амир Темур” СИУ фаолиятига умумий тавсиф.

Жойларда СИУлар фаолияти ўрганилганда аҳоли томорқа ерларига сувни етказиб бериш билан боғлиқ бўлган харажатларнинг миқдори ва хизматга ҳақ тўлаш борасида амалга ошириладиган ишларга тўхталамиз. Бунинг учун, Хоразм вилояти Урганч туманидаги “Амир Темур” Сув истеъмолчилари уюшмаси мисолида таҳлил қиламиз.

“А.Темур” Сув истеъмолчилари уюшмаси $2105,6$ га майдонга хизмат кўрсатади. Шундан, $976,6$ га пахта, $369,6$ га ғалла, $62,2$ га боғ ва узумзорлар, $146,6$ га сабзавот ва полиз, 210 га томорқа ерлар ва $340,6$ га бошқа экинлар.

Тадқиқотлар амалга оширилган ҳудудда сув истеъмолчилари учун талаб қилинадиган тўлов миқдори жорий давр харажатлари (эксплуатация харажатлари) ҳисоби орқали амалга оширилади. Бунда асосий кўрсаткичлар сифатида қуйидагилар ҳисобга олинади. Биринчидан, меҳнатга ҳақ тўлаш фонди орқали ишчи ва хизматчиларни иш ҳақлари, моддий ёрдам ва рағбатлантириш учун тўловлар. Иккинчидан, сув ўтказиш ва сув ўлчаш иншоотларини қуриш, таъмирлаш ва сув узатиш тизимларини тозалаш харажатлари.

Учинчидан, идоравий харажатлар ва хизмат сафарлари билан боғлиқ тўловлар. Бунда, мироблар учун транспорт воситалари (автомобил, мопед, велосипед), мироблар учун ишчи предметлар (белкурак, кетмон ва б.) ҳамда иш фаолияти учун канцелярия харажлари, коммунал тўловлар, алоқа ва ЁММ харажатлари, амортизация ажратмаси ва б. Тўртинчидан, кўзда тутилмаган бошқа харажатлар ва заҳира фондини яратиш. Шунингдек, суғориладиган ерларга насослар орқали сув чиқарилса, электр энергияси билан боғлиқ харажатларни ҳам қўшиб ҳисоблаш талаб этилади. Бироқ, аҳоли томорқа ерларига етказиб берилган сув учун тўловни ҳисоблаш амалиёти қонунчиликда ўз аксини топмаган. Шу боис, аҳоли тамоқра хўжаликларига етказиб берилган сув учун тўлов қандай ҳисоб-қитоб қилиниши методик жиҳатдан ўрганилди ва тадқиқотлар ўтказилди.

“Амир Темур” СИУ ҳудудидаги аҳолининг таморқа ерларини сув ресурсларига бўлган эҳтиёжи ва унинг таҳлили.

Аҳоли таморқа ерига бериладиган сув ҳажми қуйидагича ҳисобланади:

Таморқа ер майдони – 0.25 гектар

Шундан: 0.12 га хўжаликнинг яшаш жойида

0.13 га қўшимча таморқа

СИУ томонидан шўр ювиш даврида бериладиган сув ҳажми:

а) яшаш жойидаги ерига (800 м³ дан 3 марта)

$$0.12 \text{ га} \times 2400 \text{ м}^3/\text{га} = 288 \text{ м}^3$$

б) қўшимча таморқа ерига (1500 м³ дан 3 марта)

$$0.13 \text{ га} \times 4500 \text{ м}^3/\text{га} = 585 \text{ м}^3$$

Жами: 873 м³

Вегетация даврида СИУ томонидан етказиб бериладиган сув ҳажми:

а) яшаш жойидаги ерига (500 м³ дан 18 марта):

$$0.12 \text{ га} \times 9000 \text{ м}^3/\text{га} = 1080 \text{ м}^3$$

б) қўшимча таморқа ерига:

- буғдой экилганда (1000 м³ дан 5 марта): 0.13 га × 5000 м³/га = 650 м³

- сабзавот экилганда (600 м³ дан 18 марта): 0.13 га × 10800 м³/га = 1404 м³

- шоли экилганда (2000 м³ дан 14 марта): 0.13 га × 28000 м³/га = 3640 м³

- буғдойдан кейин сабзавот экилганда (600 м³ дан 11 марта):

$$0.13 \text{ га} \times 6600 \text{ м}^3/\text{га} = 858 \text{ м}^3$$

- буғдойдан кейин шоли экилганда (2000 м³ дан 8 марта):

$$0.13 \text{ га} \times 16000 \text{ м}^3/\text{га} = 2080 \text{ м}^3$$

Жами йил давомида бериладиган сув ҳажми:

а) яшаш жойидаги ерига: 288 м³+1080 м³=1368 м³

б) қўшимча таморқа ерига

- фақат буғдой экилганда: 585 м³ + 650 м³ = 1235 м³

- фақат сабзавот экилганда: 585 м³ +1404 м³ = 1989 м³

- фақат шоли экилганда: 585 м³ +3640 м³ = 4225 м³

- буғдойдан кейин сабзавот экилганда: 585 м³ + 650 м³ + 858 м³ = 2093 м³

- буғдойдан кейин шоли экилганда: 585 м³ + 650 м³ + 2080 м³ = 3315 м³

“Амир Темур” СИУ ҳудудидаги аҳолининг таморқа ерларига сувни етказиб берганлик учун тўлов миқдори ва харажатлар таҳлили.

СИУ ҳудудидаги аҳоли таморқа ерларига насос агрегати ёрдамида сув чиқаради. Мисол учун қуйида, СНПЭ 500/10 двигатель қуввати 75 кВт бўлган насос агрегатига шўр

ювиш ва вегетация даврида қанча электр энергия харажат қилиши ҳисоблаб чиқилди (0.25 га таморқа ерига нисбатан).

1. Шўр ювиш даврида:

$$(873 \text{ м}^3 \times 51 \text{ кВт}) / 1000 \text{ м}^3 = 44.5 \text{ кВт}$$

Бу ерда, 51 кВт – 1000 м³ сув чиқариш учун сарфланадиган электр энергия харажати бўлиб, у насос агрегатининг турига ва двигатель қувватига қараб танланади.

873 м³ – шўр ювиш даврида томорқа ерига ажратилган сув ҳажми.

2. Вегетация даврида:

2.1. Яшаш жойидаги 0.12 га ерга: $(1080 \text{ м}^3 \times 51 \text{ кВт}) : 1000 \text{ м}^3 = 55,1 \text{ кВт}$

2.2. Қўшимча берилган 0.13 га ерга:

- фақат буғдой экилганда: $650 \text{ м}^3 \times 51 \text{ кВт} : 1000 \text{ м}^3 = 33.2 \text{ кВт}$

- фақат сабзавот экилганда: $1400 \text{ м}^3 \times 51 \text{ кВт} : 1000 \text{ м}^3 = 71.4 \text{ кВт}$

- фақат шоли экилганда: $3640 \text{ м}^3 \times 51 \text{ кВт} : 1000 \text{ м}^3 = 185.6 \text{ кВт}$

- буғдойдан кейинги сабзавот экилганда:

$$(650 \text{ м}^3 + 860 \text{ м}^3) \times 51 \text{ кВт} : 1000 \text{ м}^3 = 77.0 \text{ кВт}$$

- буғдойдан кейин шоли экилганда:

$$(650 \text{ м}^3 + 2080 \text{ м}^3) \times 51 \text{ кВт} : 1000 \text{ м}^3 = 139.2 \text{ кВт}$$

3. Электр энергия харажатининг ҳисоби:

Агар 0.25 га таморқа ерига:

- шўр ювиш даврида: $44.5 \text{ кВт} \times 450 \text{ сўм} = 20\,025 \text{ сўм}$

- буғдой ва шоли экилган бўлса, унга йил давомида сарфланадиган электроэнергия харажатининг пули қуйидагича ҳисобланади:

$$(33.2 \text{ кВт} + 139.2 \text{ кВт}) \times 450 \text{ сўм} = 77\,580 \text{ сўм}$$

- буғдойдан кейинги сабзавот экилган бўлса, унга йил давомида сарфланадиган электроэнергия харажатининг пули қуйидагича ҳисобланади:

$$(33.2 \text{ кВт} + 77.0 \text{ кВт}) \times 450 \text{ сўм} = 47\,070 \text{ сўм}$$

- фақат буғдой экилган бўлса, унга йил давомида сарфланадиган электроэнергия харажатининг пули қуйидагича ҳисобланади:

$$33.2 \text{ кВт} \times 450 \text{ сўм} = 14\,940 \text{ сўм}$$

- фақат сабзавот экилган бўлса, унга йил давомида сарфланадиган электроэнергия харажатининг пули қуйидагича ҳисобланади:

$$71.4 \text{ кВт} \times 450 \text{ сўм} = 32\,130 \text{ сўм}$$

- фақат шоли экилган бўлса, унга йил давомида сарфланадиган электроэнергия харажатининг пули қуйидагича ҳисобланади:

$$185.6 \text{ кВт} \times 450 \text{ сўм} = 83\,520 \text{ сўм}$$

“Амир Темур” СИУда аҳоли таморқа ерларига етказиб берилган сув учун электр энергиясининг харажатлари ўртача 14940 сўмдан 83520 сўмгача оралиқда ўзгариши тадқиқ қилинди. Бунинг асосий сабаби, экинларни сувга бўлган талаби ҳисобланади. Жумладан, энг кўп сув истеъмоли шоли етиштирувчи хўжаликлар ҳиссасига тўғри келса, нисбатан сув сарфи кам экин тури ғалладир.

МУҲОКАМА ВА ЁНДАШУВ

Тадқиқотлар амалга оширилган “Амир Темур” СИУнинг умумий суғориладиган майдони ҳақида маълумот келтирилган. Шунингдек, аҳоли томорқа хўжалигига сув етказиб бериш билан боғлиқ электроэнергия харажатлари ҳисобланди ва экин турлари бўйича таҳлил қилинди (1-жадвал). Натижада, “Амир Темур” СИУ ҳудудидаги 210 га аҳоли

томорқа ерларида етиштирилган қишлоқ хўжалик экинлари учун 3351,6 минг м³ сув етказиб берилганлиги тадқиқотлар жараёнида ўрганилди. Ушбу томорқа ерларининг 210 гектарига асосий экинлар экилган бўлса, 84 гектар майдонда такрорий экинлар етиштирилган.

1-жадвал.

Аҳоли томорқа ерлари учун талаб этиладиган сув ҳажми ва электроэнергия ресурслари ҳақида маълумот

Тр	Экин турлари	Аҳоли томорқа майдони, га		Сув сарфи, минг м ³	Электроэнергия сарфи, кВт
		асосий	такрорий		
1	Буғдой	84	-	504	25 704,0
2	Сабзавот	42	14	672	34 272,0
3	Полиз	21	12	429	21 879,0
4	Шоли	21	42	1575	80 325,0
5	Бир йиллик ўт	36	16	624	31 824,0
6	Беда	6	-	66	3 366,0
	Жами	210	84	3870,0	197 370,0

*Муаллиф ҳисоблари. 2022 йилда ўтказилган тадқиқотлар асосида амалга оширилган.

Ушбу жадвал маълумотларини таҳлил қилганида сув ресурсларини энг кўп истеъмол қиладиган экин шоли эканлигини таъкидлаш лозим. Шоли етиштиришда ўртача ҳар бир гектарга 25000 м³ сув сарфланади. Шунингдек, сабзавот ва полиз экинлари ҳам сувни кўп талаб қиладиган экин тури ҳисобланиб, вегетация даврида ўртача 10-14 марта суғорилади ва гектарига ўртача 13000 м³ сув сарфланади. Бир ва кўп йиллик ўтларга ўртача 10000 - 12000 минг м³/га сув талаб этилади. Қишлоқ хўжалик экинлари орасида энг кўп сув (25 минг м³/га) шоли етиштиришга сарфланади. Аҳоли томорқа ерларида полиз, шоли ва бир йиллик ўсимликлар етиштирилади. Шунинг учун сувга бўлган талаб нисбатан катта бўлиб, аҳоли томорқасида сарф-ҳаражатлар кўпроқ эканлигини таъкидлаш лозим.

2-жадвал.

Аҳоли томорқа хўжаликларига етказиб берилган сув учун сарфланган электроэнергия харажатлари ва экин майдонлари ҳақида маълумот

Амалга ошириладиган тадбирлар	Аҳоли тамоқра экинлари майдони, га			2022 йил нархларида (P ₂₀₂₂ =450), минг сўм	2023 йил нархларида (P ₂₀₂₃ =800), минг сўм	2024 йил нархларида (P ₂₀₂₄ =1000), минг сўм
	2022 йил	2023 йил	2024 йил*			
Буғдой	84	72	78	11566,8	17625,6	23868
Сабзавот	58	54	50	15422,4	26438,4	30600
Полиз	33	32	30	9845,55	16972,8	19890
Шоли	63	38	48	36146,25	38760	61200
Бир йиллик ўт	52	50	48	14320,8	24480	29376
Беда	6	6	-	1514,7	2692,8	-
Жами	294	252	254	88816,5	126969,6	164934,0
1 м ³ сув учун	X	X	X	23,0	32,8	42,6

тўғри келадиган электрэнергия харажатлари, сўм/м ³						
--	--	--	--	--	--	--

Изоҳ: Муаллиф ҳисоблари.

Тадқиқот давомида аҳоли таморқа ерларига (210 га), ушбу ер майдонни сув ресурсига бўлган талабини қондириш мақсадида ажратилган жами харажатлар миқдори тадқиқотлар амалга оширилган 2022 йилда 88 816,5 минг сўмни ташкил этган бўлса, жорий 2023 йилда 126 969,6 мингсўмни ташкил этди. Яъни, аҳоли таморқа ерларига ўртача 1 м³ сув учун тўлов мос равишда 23,0 сўмни (2022 й.) ва 32,8 сўмни (2023 й.) ташкил этганини таъкидлаш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 15 сентябрдаги “Ёқилғи-энергетика соҳасида бозор механизмларини жорий этишнинг кўшимча чоратадбирлари тўғрисида”ги 475–сон қарорига асосан жорий йил 1 октябрдан “...насос станциялари истеъмол қиладиган электр энергиясининг давлат бюджетидан молиялаштириладиган қисми” учун амалга ошириладиган тўлов 1000 сўм қилиб белгиланди. Шу боис, СИУ томонидан белгиланган бир куб метр сув учун тўлов (аҳоли таморқа ерларига) 42,6 сўмни (2024 й.) ташкил этиши мумкинлиги ҳисоб-китобларда ўз аксини топди.

Тадқиқотлар давомида томорқа ер эгалари билан ўтказилган сўровномалар натижасидасув ресурсларидан фойдаланганлик учун тўлов сўм/га ҳисобида белгиланса, аҳоли томорқа ерларига сув кўп талаб қиладиган шоли етиштириш истагини билдирган (респондентларнинг 76,2 фоизи). Агар тўлов тизими сўм/м³ ҳисобида амалга оширилса, сув камроқ талаб қиладиган сабзавот, полиз экинлари ва бир йилик озуқабоп экинларни етиштиришни авфзал кўрган (респондентларнинг 64,8 фоизи). Шунингдек, маълум вақт давомида суғориш тартиби жорий этилиши ҳисобига (сўм/соат шаклида) тўловларни амалга ошириш жорий этилишига салбий фикир билдирилган (респондентларнинг 96,3 фоизи қарши).

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Сув истеъмолчилар уюшмаси фаолиятини таҳлил қилиш натижасида қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда қанча машаққатлар билан етказиладиган сув ресурслари миқдори ва унга кетадиган энергия харажатлари ҳисоб-китоб қилинди. Ушбу бажарилган ҳисобларга асосланган ҳолда қуйидагича хулоса чиқариш мумкин:

- фермер хўжаликларига сув етказишда СИУлар фаолиятини кучайтириш ва шартномавий муносабатларни тартибга солиш механизмининг янада такомиллаштириш;
- сувни етказиб бергани учун амалга ошириладиган бадал тўловини бозор тамойилларига асосан ишлаб чиқиш ҳамда экин майдонининг жойлашган ўрнини (узоқ ва яқинлигини) ҳам ҳисобга олиш керак;
- СИУлар ички канал ва ариқларни фойдали иш коэффициентини ошириш бўйича илмий асосланган янги технологиялар асосида иш фаолиятини ташкил этиш.

Шунингдек, етказиб берилган сувдан фойдаланиш самарадорлигини оширишни рағбатлантириш ва сув истеъмолчилари томонидан амалга ошириладиган бадалларни ўз вақтида амалга ошириш бўйича ёндашувларни такомиллаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ахмедов А. *Сув истеъмолчилари уюшмалари фаолияти ва ечимини кутаётган муаммолар* // Ж: Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси, 4 сон, 2013 й. – Б.18-21.
2. Маткаримов М. *Сув тежовчи ва муҳофаза қилувчи тенологияларни қўллаш жараёнини бошқариш*. автореф.дис. ... иқт. фан. номз. – Самарқанд, 2006. – 22 б.
3. Абдуллаханов Р. *Ўзбекистонда сув хўжалиги комплекси ва унинг муаммолари* (Монография). – Тошкент-2002. –144 б.
4. Ахмедов А.К. *Сув ресурсларини иқтисодиёт тармоқларига тақсимлаш: методология ва амалиёт* (Монография). – Т.: “Fan va texnologiya”, 2016. – 152 б.
5. Худайбергенов З.Я. *Сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий асослари* (Монография). – Т., 2009. – 141 б.
6. Сангирова У. *Сув истеъмолчилари уюшмалари ва фермер хўжаликлари ўртасидаги иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш*: дис. ... иқт. фан. номз. – Т., 2012. – 155 б.
7. A.Hamidov, A.Thiel (2011). *Institutional change in transition: Review of conditions for sustainable water consumers associations in semi-arid Uzbekistan* // Paper prepared for presentation at the International Association for the Study of the Commons (IASC) European Meeting Shared Resources in a Rapidly Changing World. September 14-17, 2011. Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria.
8. Шохўжаева З. *Қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан фойдаланишнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш йўллари* (Қашқадарё вилояти мисолида). автореф.дис. ... иқт. фан. номз. – Т., 2010. – 21 б.
9. Умурзаков Ў.П., Ахмедов А.К. *Сув тақчиллиги шароитада қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш истиқболлари*. Ж: “Ирригация ва мелиорация”, №1, 2015 й. – Б.94-99.
10. Ahmedov A.K., Umurzakov U.P. *Payments for freshwater use: an economic analysis (a study of Khorezm region)*. Business Economics (2016). Issue 4 (2), (October). Volume 51, 2016. – P. 681-687
11. Hamzaliyev E., Isroilov M., Ahmedov A., Yoldasheva I. *Suv iste'molchilar uyushmalarida suv resurslarini boshqaruv tahlilini takomillashtirish*. J: Talabalar axborotnomasi. №4-5, 90-92 bet. 2020-y.
12. Riskulova K., Ikramova M., Ahmedov A., Yoldasheva I. *Suv iste'molchilari uyushmalarida hisob-kitob siyosatini takomillashtirish*. J: Talabalar axborotnomasi. №3-5, 103-105 bet. 2020-y.
13. Anorboyev S., Saidqulov A., Ahmedov A., Yoldasheva I. *Suv xo'jaligi tashkilotlarida suv iste'molchilari uyushmalari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari*. J: Talabalar axborotnomasi. №4-5, 93-95 bet. 2020-y.